

O'ZBEK XALQ RIVOYATLARINING JANR XUSUSIYATLARI

Usmonaliyeva Xumoraxon Nurali qizi

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6077076>

O'zbek folklorshunosligida rivoyat janri tabiati va uning ayrim mavzu jihatidan ilmiy jihatdan birmuncha chuqur tadqiq qilinadi. Jumladan, Komiljon Imomov o'zbek xalq rivoyatlarining janr belgilarini tadqiq qilar ekan, shu silsilasidan rivoyatlarning janr xususiyatlari, badiiyati va syujet tiplari xususida ham o'z mulohazalarini bayon etib o'tgan.

Shuningdek, rivoyatlarning obrazlar tarkibi hamda rivoyatlarning tarix va din bilan munosabati, rivoyatlarning o'ziga xos epik belgilari, mifologiyaga munosabati va mavzu yo'nalishlari, tabiati va genezisi, tavsifi kabi masalalarga oid V.Ya. Propp, V.N. Putilov, V.K. Smirnova, E.V. Pomeranseva, V.P. Anikin, V.K. Sokolova, B. Sarimsoqov, O.Safarov, S. Umarov, M. Jo'rayev kabi olimlarning tadqiqotlarida muhim fikrlar ilgari surilgan. Bizning tadqiqotimizda ana shu folklorshunos olimlarning qarashlaridan kelib chiqib, mazkur tadqiqotda rivoyatlarning badiiy kompozitsiyasi, o'ziga xos xususiyatlari, ularda xayoliy uydurmaning tutgan o'rni va ko'lami, tabiati, badiiy-estetik vazifasi, yetakchi motivlarning mavzu tiplari va genezisi, obrazlar tizimi va tarkibini maxsus tadqiq qilamiz.

Mazkur tadqiqotda rivoyatlarning badiiy kompozitsion xususiyatlarini, ularda voqelikning badiiy talqini qilinishiga xos jihatlarni, yetakchi motivlarning mavzu tiplari va genezisini, obrazlar tizimi va tarkibi kabi masalalarni maxsus tadqiq etish zarur ilmiy muammolardan biri ekanligini ta'kidlab o'tish joiz.

Rivoyatlarning og'zaki nasr namunalari sifatida badiiy tafakkur taraqqiyotida ham muhim o'rin tutadi. Rivoyatlarning kelib chiqishiga afsonalardagi kabi mifologik tasavvur-tushunchalar yetarli ta'sir ko'rsatgan. O'zbek xalq rivoyatlarida qadimgi ajdodlarimizning badiiy mahorati, dunyoqarashi u yoki bu muayyan darajada namoyon bo'ladi.

Rivoyatlar o'ziga xos janriy xususiyatlari, mavzusi, an'anaviy epik motivlari, obrazlar tarkibi, ifoda uslubi bilan alohida e'tiborni tortadi.

O'zbek xalq rivoyatlari o'ziga xos obrazlilik va badiiylikka ega bo'lib, bu holatni yuzaga chiqaruvchi muayyan poetik ifoda vositalari, belgilari, kompozitsion unsurlari mavjud.

Rivoyat – muayyan fakt bilan bog'liq, tarixan ishonchli voqealarni bayon etuvchi alohida janr. Uning epik voqealari mukammal va tugallangan, ammo o'zgarmas qat'iy kompozitsiya, stilistik formulalarga ega bo'lgan hodisa bo'lib, real voqea va hodisalarning kelib chiqish sababi haqida hikoya qiladi. Tarixiylik xossalari rivoyatning janriy belgilarini aniqlash imkonini beradi. Bu xossalar, jumladan, rivoyat janrida tasvirlangan haqiqat, uning ifodalanishi va baholanishi, voqelikka munosabat va yondashish prinsipi kabi har bir turning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Roviy – rivoyat so'zidan olingan bo'lib, shaxsan eshitgan voqealarni takror aytuvchi ma'nosini anglatadi. Ayrim faktlar roviylarning qadimda mavjud bo'lganligidan xabar beradi. Abu Rayhon Beruniy musulmon olamida professional roviylar bo'lganligi haqida shunday deb yozadi: “ Ash Sha'biy musulmon roviylar naql qiluvchi roviylar”.

Roviylar asosan tarixiy rivoyatlarni xafizasida saqlab, aytib yurgan kishilardan. Qadimda roviylar bo'lgan, keyinchalik yo'q bo'lib ketgan. Rivoyatni xohlagan vaqtda xohlar kishi aytishi mumkin.

Rivoyatda professional ertakchi yoki dostonchi bo'lishi shart emas, balki eshitgan, bilgan shaxs, xohlagan vaqt va formada hiloya qiladi. Dastlab roviylar ko'proq tarixiy emas, tarixiy voqealar bilan bog'liq rivoyatlarni hikoya qilgan. Ularning repertuarini ko'proq rivoyat, afsona, tarixiy voqealar bilan bog'liq hikoyalar tashkil etgan.

Rivoyat tarixiy voqealarni aniqlashda qo'shimcha manba vazifasini o'taydi. Bu xususiyat rivoyat janrini afsonaga tenglashtiradi. Biroq u har ikkisining mustaqil janrlar ekanini inkor etmaydi. Janrning farqli jihati xayoliy emas, hayotiy uydurmalariga asoslanishidadir. Har ikkisi ham ma'rifiy ahamiyatga ega.

Odatda tarixiy haqiqat asosida qurilgan rivoyatlarda ijtimoiy hayot, mashhur shaxslar faoliyati, aql, idroki, taniqli sarkardalarning odil harakati, ulug' tabiblar, ajoyib muolaja, tarixiy janr va hodisalar, allomalarning odob-axloqi, shahar, qo'rg'onlarning nomlanishi, buzilish sabablarini hikoya qiladi. Joy, makon nomlarining paydo bo'lishida sababiyat bilan bog'liq muayyan voqealar mazkur

janr asosini tashkil etgan. Rivoyat real narsani bilvosita aks ettiradi. Fakt va tarixiy haqiqat omil hodisa mazmunini ifoda etadi. Bu narsa mazkur janrning nafaqat ma'nosi, balki shakliy tuzilishi, qurilmasining ham yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Janr epik voqealarga hayotda yuz bergan haqiqat deb munosabatda bo'ladi, u tinglovchida ishonch uyg'otadi, hikoya qilingan xodisalarning haqiqiyligiga ishonadi.

Taniqli o'zbek folklorshunos olimi B. Sarimsoqov rivoyatlarni mazmuniga ko'ra tasnif qilar ekan, uni asosan uch guruhga bo'ladi: a) toponimik, gidronimik rivoyatlar; b) etionimik rivoyatlar; d) tarixiy rivoyatlar. Rivoyat olim tomonidan to'g'ri tasnif etilgan.

Cho'li Malik degan joy bor. Nega shunday deyiladi? Bilmasangiz, mana eshiting. Qadim zamonlarda shahri a'zim Buxoroning xoni vaqti-vaqti bilan qishloqlarimda nima gap ekan, bir bilay, deb o'ziga qarashli qishloqlarni kezar ekan. U qishloqdan bu qishloqqa o'tib, yomonlarning jazosini berar ekan, yaxshilarni esa mukofotlarkan. Kunlardan bir kuni bir qancha qishloqlarni, beklklarni aylanib juda charchabdi. Bir joyga kelganda, shu joyga chodir tikinglar, dam olamiz, charchadim, debdi. Chodirlar tikilibdi. Amirga xos chodirga xonning o'zi qo'nibdi. Amaldor-u ulamolarga ham chodirlar tikilib, hamma joylashib, dam ola boshlabdi.

Xonning bir shotiri, ya'ni jilovdori bor ekan. Uning oti Malik ekan. U xon uxlaganda yonida, yurganda otning jilovida bo'larkan. Xon yangi tikilgan chodirda dam olib o'tirib, uyquga ketibdi. Malik bo'lsa yonida chivin qo'rib o'tiribdi. Bir payt Malik xonning chivinini qo'rib o'tirsa, bir chivin uning burnidan chiqibdi-da, asal to'la kosa ketidan aylanib-aylanib bir teshikka kirib ketibdi. Malikvoy qiziqsinab, "Yana nima bo'lakin?" deb diqqat bilan qarab turaveribdi. Bir pastdan keyin boyagi chivin yana xonning burnidan chiqib, asal to'la kosa qirg'og'ida yurib-yurib, haligi teshikning og'ziga borib, unga kirib ketibdi. Malikvoy bu voqeani ko'rib yana hayron bo'libdi. Birozdan so'ng chivin haligi qilg'ini yana takrorlabdi, ya'ni amirning burnidan chiqib, asal to'la kosaning qirg'og'idan yurib-yurib, teshikka kirib chiqibdi-da, yana o'sha asal to'la kosa ustidan yurib xonning burniga kirib ketibdi. Malikvoy "Bu nima sir bo'ldi?" – deb beshbattar hayron bo'libdi. Chivinni o'ldiray desa, hadeb xonning burnidan chiqib teshikka

kirib, teshikdan chiqib burniga kiraveribdi. Malikvoy nima qilishini bilmay, boshi qotib turgan ekan, xon uygʻonib qolibdi... Ovqat ustida xon tush koʻrganini aytibdi.

- Tushimda, - debdi xon, - saltanatimni tashlab, uzoq choʻlga chiqib ketibman. Choʻlda yura-yura bir daryoyi aʼzimga yetibman. Daryoga uzundan uzun koʻprik solingan emish. Shu koʻprikdan oʻtibmanda, bir gʻorga kiribman. Gʻorning ichida ikki xum tilla bor emish. Tillolarni olay desam, atrofimni ilon-u chayonlar oʻrab olganmish, tillolarni olishga qoʻymasmish. Shunday qilib tillolarni olmay gʻordan chiqdimda, choʻlda yura-yura shaharga yetib keldim.

Xon soʻzini tugatgach, oʻtirganlardan “Tushimning taʼbirini qanday tushuntirasiz?” deb soʻrabdi. Xon odamlaridan birovi bunday debdi, boshqasi unday debdi-yu, anigʻini aytolmabdi. Malikvoy chivin bilan boʻlgan voqeani eslab: “Bunda bir sir bor” – debdi-yu, yana hech nima demabdi. Oʻzini kasalga solibdi. Xon:

- Boʻmasa sen shu chodirda qol-da, tuzalgach, bizga yetib olarsan, - debdi. Hamma kelgan tomoniga joʻnab ketibdi. Malikvoy darrov qoʻliga ketmon olib, chivin kirib-chiqqan teshikni kovlay boshlabdi. Haqiqatdan ham teshikning tagida ikki xum tilla bor ekan. Ilon, chayonlarni haydab yuborib tillolarni olibdi. Hamma yoqqa jar soldirib, eng yaxshi ustalarni oldirib kelib, shu yerda shahar qurdiribdi. Suvlar chiqarib, choʻlni boʻston qilibdi. Shu-shu choʻlni “Choʻli Malik” deb ataydigan boʻlishibdi. Shu choʻl hozir ham bor.

Bu rivoyat Choʻli Malik geografik nomini sharhlash maqsadida yaratilgan rivoyatdir. Demak, toponimik rivoyatlar ishonchli voqealar asosida qurilgan boʻlib, joy nomining paydo boʻlish tarixidan xabar berish vazifasini ado etadi. Andijon va Oʻsh shaharlari haqidagi rivoyatlarni ham toponimik rivoyatlar sirasiga kiritish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar, 2 jild, 1968.
2. Asotirlar va rivoyatlar. T., 1990.
3. Bobolardan qolgan naqlar. T., 1998.
4. Farobiy haqida rivoyatlar. “Darakchi”, 2015, 2-iyul.
5. Xasanov X. Oʻrta Osiyo joylari tarixidan. T., 1965.